

Рева Тетяна Василівна

доцент, кандидат медичних наук,
доцент закладу вищої медичної освіти кафедри внутрішньої медицини,
клінічної фармакології та професійних хвороб

Таралика Анастасія Романівна

Олоєр Юлія Аурелівна

студентки 5 курсу, спеціальність 222 "Медицина"

Буковинський державний медичний університет

м. Чернівці, Україна

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14849521>

ІМУНОТЕРАПІЯ: СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ЛІКУВАННЯ ОНКОЛОГІЧНИХ ТА АУТОМУННИХ ЗАХВОРИВАНЬ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)

Reva Tetiana Vasylivna

PhD, Associate Professor of the Department of Internal Medicine,
Clinical Pharmacology and Occupational Diseases

Taralika Anastasiia Romanivna

Oloyer Yulia Aurelivna

5th year students, specialty 222 "Medicine"

Bukovinian State Medical University

Chernivtsi, Ukraine

IMMUNOTHERAPY: MODERN APPROACHES TO THE TREATMENT OF CANCER AND AUTONOMIC DISEASES (LITERATURE REVIEW)

Анотація.

Імуноterapia стала однією із найвизначніших інновацій сучасної медицини, кардинально змінивши підходи до лікування складних хвороб, таких як рак та аутоімунні захворювання. Завдяки прогресу у розумінні імунної системи, з'явилися терапевтичні методи, що дають можливість точково впливати на патологічні механізми, не завдаючи значної шкоди здоровим тканинам. Це відкрило нові перспективи у лікуванні раніше невиліковних хвороб [1].

Імуноterapia – це інноваційний метод лікування онкологічних захворювань за допомогою антитіл, який активізує звичайну функцію імунних клітин для знищення злоякісних клітин. Вона сприяє посиленню захисних сил організму та знищенню ним атипичних клітин. Сьогодні імуноterapia застосовують при більшості видів раку. Це високоефективна методика, яка сприяє зменшенню пухлинного процесу та знижує ризик розвитку рецидиву хвороби.

Abstract.

Immunotherapy has become one of the most significant innovations in modern medicine, dramatically changing approaches to the treatment of complex diseases such as cancer and autoimmune diseases. Thanks to progress in understanding the immune system, therapeutic methods have emerged that allow for targeted intervention on pathological mechanisms without causing significant damage to healthy tissues. This has opened up new perspectives in the treatment of previously incurable diseases [1].

Immunotherapy is an innovative method of treating cancer with antibodies that activates the normal function of immune cells to destroy malignant cells. It helps to strengthen the body's defences and destroy atypical cells. Today, immunotherapy is used for most types of cancer. It is a highly effective technique that helps to reduce the tumour process and reduces the risk of disease recurrence.

Ключові слова: імуноterapia, онкологія, рак, аутоімунна патологія.

Keywords: immunotherapy, oncology, cancer, autoimmune pathology.

Рак – це хвороба геному, яка характеризується геномною нестабільністю, при якій накопичуються численні точкові мутації та відбуваються структурні зміни в процесі прогресування пухлини. Такі геномні варіації можуть призвести до появи пухлинних антигенів, які імунна система може розпізнати як невластні та викликати клітинну імунну відповідь.

Імунна система відіграє важливу роль в імунному нагляді, оскільки імунні клітини адаптивної

та вродженої імунної систем проникають у мікроочередня пухлини (ТМЕ) і сприяють модуляції прогресування пухлини [1]. Клітини вродженого імунітету, що складаються з природних клітин-кілерів (NK), еозинофілів, базофілів і фагоцитарних клітин, включаючи тучні клітини, нейтрофіли, моноцити, макрофаги та дендритні клітини (DC), беруть участь у пригніченні пухлини шляхом безпосереднього знищення пухлини, клітин або шляхом запуску адаптивних імунних відповідей. Адаптивна

імунна система функціонує за допомогою лімфоцитів, включаючи В-клітини та Т-клітини, серед яких В-клітини відіграють головну роль у гуморальних імунних відповідях, тоді як Т-клітини беруть участь у клітинно-опосередкованих імунних відповідях [2].

Ефективна імунна відповідь може або знищити злоякісні клітини, або порушити їхні фенотипи та функції. Однак ракові клітини розвинули численні механізми, такі як дефекти механізму презентації антигену, посилення негативних регуляторних шляхів і залучення імуносупресивних клітинних популяцій, щоб уникнути імунного нагляду, що призводить до перешкоджання ефекторній функції імунних клітин і скасування протипухлинної імунної відповіді [3].

Імуноterapia, спрямована на посилення природного захисту для знищення злоякісних клітин, є монументальним проривом у лікуванні раку та модернізувала галузь онкології. Хоча ідея розв'язування імунної системи організму-хазяїна для викоринення раку виникла ще століття тому, в останніх базових і клінічних дослідженнях було досягнуто значних успіхів. Кілька типів раку показали стійку клінічну відповідь на імуноterapia, хоча з обмеженою частотою відповіді та нез'ясованими основними механізмами. Імунні клітини є клітинною основою імуноtherapiї. Таким чином, розуміння імунних інфільтратів у ТМЕ є ключем до покращення рівня реагування та розробки нових терапевтичних стратегій для лікування раку за допомогою імуноtherapiї [4].

Незважаючи на те, що пухлинно-імунна екосистема є дуже складною та включає гетерогенну колекцію клітин, одноклітинні технології з'явилися як потужні інструменти для розтину ТМЕ. Хоча величезні зусилля були спрямовані на характеристику Т-клітин, було показано, що інші імунні клітини вродженої та адаптивної імунної системи, включаючи DC, макрофаги, NK-клітини та В-клітини, також сприяють прогресуванню пухлини та відповіді імуноtherapiї. У цьому огляді ми окреслимо основні категорії імуноtherapiї раку та історію їх розвитку, а також нещодавні відкриття імунних клітин, що інфільтрують пухлини при ракових захворюваннях людини, їх зв'язок з імуноtherapiєю та потенційне клінічне застосування [5].

Імуноterapia при онкологічних захворюваннях спрямована на активацію імунної системи для розпізнавання та знищення пухлинних клітин. Серед основних методів:

1. *Інгібітори контрольних точок імунної відповіді* (immune checkpoint inhibitors). Ці препарати блокують молекули, які гальмують активність Т-лімфоцитів, такі як PD-1, PD-L1 та CTLA-4.

➤ PD-1/PD-L1 інгібітори: ніволумаб, пембролізумаб. Вони використовуються для лікування меланоми, недрібноклітинного раку легенів та раку нирки.

➤ CTLA-4 інгібітори: іпіліліумаб. Ефективний при меланомі, активує Т-клітини, усуваючи їх функціональну "втому" [3, 4].

2. *Терапія CAR-T-клітинами* (chimeric antigen receptor T-cells). Т-лімфоцити пацієнта модифікуються генетично, щоб розпізнавати специфічні антигени на поверхні пухлинних клітин. Терапія CAR-T-клітинами показала високу ефективність при лікуванні В-клітинної лімфоми та гострого лімфобластного лейкозу. Основні побічні ефекти даної терапії: синдром вивільнення цитокінів та нейротоксичність, що потребують інтенсивного моніторингу.

3. *Терапевтичні вакцини проти раку*. Дані вакцини стимулюють імунну систему до атакування пухлинних клітин. Експериментальні вакцини, такі як вакцини на основі дендритних клітин, показують перспективні результати.

4. *Моноклональні антитіла*. Ці препарати специфічно зв'язуються з антигенами пухлинних клітин. Наприклад, трастузумаб (при HER2-позитивному раку молочної залози) або ритуксимаб (при В-клітинних лімфомах) [5, 6].

Аутоімунні захворювання призводять до пошкодження та руйнування тканин хазяїна через неправильне розпізнавання власних антигенів імунною системою. Ці захворювання вражають різні органи та системи, такі як суглоби, нервова система та м'язи. Природні кілери (NK) і Т-клітини є двома важливими типами імунних клітин вродженого та адаптивного імунітету відповідно [7]. Відповіді NK-клітин і Т-клітин на патогени та пухлини регулюються сигналами від різноманітних рецепторів, що експресуються на їхніх клітинних поверхнях, які можуть ініціювати, посилювати або пригнічувати функцію їхніх ефекторних клітин. У розпізнаванні та активації Т-клітин домінує антиген-специфічний Т-клітинний рецептор (TCR), який утворюється шляхом рекомбінації генів соматичних клітин і костимулюючих молекул на їх поверхні [8]. Тим часом, NK-клітини в основному визначаються активуючими та інгібіторними рецепторами на їх поверхні. Більшість NK-рецепторів також експресуються на CD8 + Т-клітинах або CD4 + Т-клітинах, забезпечуючи костимулюючий сигнал, необхідний для активації, що також знижує поріг для активації TCR специфічними антигенами. Таким чином, аномальна експресія лігандів рецепторів NK-клітин на клітинах-мішенях може індукувати аутоімунні відповіді, опосередковані NK- або Т-клітинами [9].

Аутоімунні захворювання виникають внаслідок патологічної активації імунної системи проти власних тканин організму. Імуноterapia спрямована на пригнічення цієї реакції або відновлення імунного балансу.

Блокада цитокінів. Інгібітори TNF- α (адаліумаб, інфліксимаб) є стандартом лікування ревматоїдного артриту, псоріазу, анкілозуючого спондиліту. Інгібітори IL-6 (тоцилізумаб) та IL-17 (секукініумаб) застосовуються при ревматичних та дерматологічних захворюваннях [10].

Клітинна терапія. Біоселективна деплетивна терапія. Наприклад, ритуксимаб знищує В-лімфоцити, які виробляють аутоантитіла при ревматоїдному артриті або системному червоному вовчаку.

Регуляторні Т-клітини у дослідженнях розглядаються як потенційний метод для відновлення імунного гомеостазу [11].

Блокада молекул ко-стимуляції. Абатацепт інгібує ко-стимуляцію Т-клітин, ефективний при ревматоїдному артриті.

Імуносупресивна терапія. Традиційні препарати (метотрексат, азатиоприн) доповнюються сучасними біологічними агентами, які діють точково, знижуючи ризик побічних ефектів [12].

Висновок: Імунотерапія є революційним напрямком у сучасній медицині, який значно підвищив ефективність лікування онкологічних та аутоімунних захворювань. Завдяки розвитку біотехнологій, з'явилися нові підходи, які відкривають перспективи для лікування хвороб, що раніше вважалися невиліковними. Подальші наукові та клінічні дослідження сприятимуть оптимізації терапевтичних схем, мінімізації ризиків та зроблять імунотерапію доступнішою для пацієнтів у всьому світі.

Список літератури:

1. Zhang, Yuanyuan, and Zemin Zhang. "The history and advances in cancer immunotherapy: understanding the characteristics of tumor-infiltrating immune cells and their therapeutic implications." *Cellular & molecular immunology* vol. 17,8 (2020): 807-821. doi:10.1038/s41423-020-0488-6
2. Rui, Rui et al. "Cancer immunotherapies: advances and bottlenecks." *Frontiers in immunology* vol. 14 1212476. 24 Aug. 2023, doi:10.3389/fimmu.2023.1212476
3. Saleh, Reem, and Eyad Elkord. "Acquired resistance to cancer immunotherapy: Role of tumor-mediated immunosuppression." *Seminars in cancer biology* vol. 65 (2020): 13-27. doi:10.1016/j.semcancer.2019.07.017
4. Saleh, Reem, and Eyad Elkord. "FoxP3+ T regulatory cells in cancer: Prognostic biomarkers and therapeutic targets." *Cancer letters* vol. 490 (2020): 174-185. doi:10.1016/j.canlet.2020.07.022

5. Toker, Aras, and Pamela S Ohashi. "Expression of costimulatory and inhibitory receptors in FoxP3+ regulatory T cells within the tumor microenvironment: Implications for combination immunotherapy approaches." *Advances in cancer research* vol. 144 (2019): 193-261. doi:10.1016/bs.acr.2019.05.001

6. Li, Chunxiao et al. "Regulatory T cells in tumor microenvironment: new mechanisms, potential therapeutic strategies and future prospects." *Molecular cancer* vol. 19,1 116. 17 Jul. 2020, doi:10.1186/s12943-020-01234-1

7. Wei, Leiyuan et al. "The Role of NKG2D and Its Ligands in Autoimmune Diseases: New Targets for Immunotherapy." *International journal of molecular sciences* vol. 24,24 17545. 16 Dec. 2023, doi:10.3390/ijms242417545

8. Li, Wen-Xian et al. "Assay of T- and NK-cell subsets and the expression of NKG2A and NKG2D in patients with new-onset systemic lupus erythematosus." *Clinical rheumatology* vol. 29,3 (2010): 315-23. doi:10.1007/s10067-009-1322-9

9. Blache, Ulrich et al. "CAR T cells for treating autoimmune diseases." *RMD open* vol. 9,4 e002907. 23 Nov. 2023, doi:10.1136/rmdopen-2022-002907

10. Schett, Georg et al. "Advancements and challenges in CAR T cell therapy in autoimmune diseases." *Nature reviews. Rheumatology* vol. 20,9 (2024): 531-544. doi:10.1038/s41584-024-01139-z

11. Haghikia, Aiden et al. "B cell-targeting chimeric antigen receptor T cells as an emerging therapy in neuroimmunological diseases." *The Lancet. Neurology* vol. 23,6 (2024): 615-624. doi:10.1016/S1474-4422(24)00140-6

12. Richardson, Naomi et al. "Antigen-Specific Immunotherapy for Treatment of Autoimmune Liver Diseases." *Frontiers in immunology* vol. 11 1586. 21 Jul. 2020, doi:10.3389/fimmu.2020.01586